

3. Трайндл А. Нейромаркетинг: Визуализация эмоций. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 112с.

УДК 339.138:004.738.5

DOI

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЫЧАГ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

ЛИЗОГУБ Р. П.

канд. экон. наук, доцент

ВАРТАНЯН Д.А.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики» Донецк, ДНР*

В статье проведено исследование нативной рекламы и нативного маркетинга как инновационного рычага интернет-маркетинга с целью анализа и разработки рекомендаций по её использованию субъектами хозяйствования ДНР. Обоснована необходимость совершенствования и развития действующей системы интернет-маркетинга, путем популяризации нативного маркетинга в интернет-сфере.

Ключевые слова: нативная реклама, интернет-маркетинг, социальные сети.

NATIVE ADVERTISING AS AN INNOVATIVE LEVER OF INTERNET MARKETING

LIZOGUB R. P.

candidate of economic sciences, associate professor,

VARTANIAN D.A

master's degree student

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article studies native advertising and native marketing as an innovative lever of Internet marketing in order to analyze and develop recommendations for its use by business entities of the DPR. The need to improve and develop the current Internet marketing system has been substantiated by popularizing native marketing in the Internet sphere.

Keywords: native advertising, internet marketing, social networks.

Актуальность. В современных условиях эффективность интернет-маркетинга определяется работой интернет-маркетологов, а именно их способностью к созданию креативов и адаптации к быстрым изменениям как в Интернет-сфере, так и в мире в целом. Актуальность статьи объясняется важностью изучения новой категории «нативного маркетинга», с помощью которого реклама в интернете может привлечь большой интерес и внимание к себе. Уникальные креативы не только заинтересуют потенциального потребителя, но и помогут пройти модерацию искусственным интеллектом социальных сетей за счет отсутствия навязчивой рекламы. Помимо этого, подобная реклама увеличивает имидж и рейтинг среди конкурентов в отрасли. Необходимость изучения и использования нативной рекламы на территории Донецкой Народной Республики обусловлена ростом конкурентной среды, а также сложностями при осуществлении рекламных кампаний в интернет-сфере.

Анализ последних исследований и публикаций. Классический пример самой первой нативной рекламы датируется серединой XIX века, когда в журнале «The Furrow» американский кузнец Джон Дир опубликовал фермерские советы с рекомендацией использовать его особые плуги, помогающие рыхлить болотистую почву местности. Таким образом, кузнец смог поднять заказы на свои услуги в 3, а затем и в 30 раз, положив начало международному производству тракторной и другой сельскохозяйственной техники. Однако сам термин, как таковой, был предложен Фредом Уилсоном только в 2011 году.

Несмотря на доказанную эффективность и длительный опыт применения нативной рекламы, на данный момент количество научных публикаций о важности её применения крайне ограничено. По мнению Мелеховой А.С. [1, с. 243] стандартного определения нативной рекламы не существует, однако по своей сути, нативная реклама – это реклама, которая соответствует формату, функциям, и тематике платформы, на которой она размещается. Естественность такой рекламы обусловлена тем, что она воспринимается как оригинальный, родной контент.

В приведенных исследованиях и публикациях подтверждена эффективность использования нативной рекламы, как одного из самых прогрессивных инструментов продвижения в интернет-маркетинге. Тенденция развития рекламы в сети Интернет говорит о том, что для сохранения высокого уровня конкурентоспособности необходимо осваивать интернет-рынок рекламных услуг и привлекать опытных SMM-специалистов.

Цель статьи. Исследование нативной рекламы и нативного маркетинга как инновационного рычага интернет-маркетинга с целью

анализа и разработки рекомендаций по её использованию субъектами хозяйствования ДНР.

Изложение основного материала исследования. На данный момент рекламный рынок Российской Федерации (далее – РФ) и ДНР восстанавливается после последствий тяжелой пандемии. Согласно информации портала rsc.world, такие международные компании, как Magna Global и Zenith уверены, что интернет-рынок будет расти быстрее, чем глобальный. Так, в Magna Global, подразделении международной рекламной группы IPG Mediabrands, прогнозируют рост на 10% – до 533 млрд рублей. В настоящее время средние темпы роста глобального рынка рекламы оцениваются в 7,6% [2].

В настоящее время интернет-реклама с уверенностью занимает лидирующую позицию среди прочих видов маркетинговых услуг. Для сравнения приведем объем рекламы в средствах ее распространения в 2020 году на основании данных, полученных от аналитического центра НСК по маркетинговым исследованиям в таблице 1.

Таблица 1 – Объем рекламы в средствах ее распространения в 2020 году (млрд. руб.) на основании данных от аналитического центра НСК [3]

№	Вид рекламы	Объем рекламы	Рост объема
1	Телевидение	169	-3%
2	Радио	11,2	-30%
3	Пресса	8,0	-47%
4	Out Of Home (рекламные щиты, сити-формат)	32,2	-27%
5	Интернет-реклама	253,0	4%
	Итого	473,4	-4%

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что положительная динамика роста наблюдается только в сфере интернет-маркетинга. Более того, объем интернет-рекламы занимает 53% от общего объема рекламных услуг. Это значит, что субъектам хозяйствования необходимо не только осваивать рекламу в сети Интернет, но и исследовать методы применения интернет-маркетинга для достижения наилучшего результата в условиях быстрорастущей конкретности рынка. Одним из самых недооцененных инструментов интернет-маркетинга является применение нативной рекламы, с помощью которой реклама в сети Интернет приобретает доверительный характер и помогает привлечь наибольшее внимание к рекламному объявлению среди других конкурентов.

Нативная реклама – это естественная реклама, о наличии которой читатель не задумывается. Данный вид рекламы исключает любой

призыв к действию (отсутствие ссылок-переходов) и не имеет цели ввести читателя в заблуждение: потребителю понятно, что пост или статья являются рекламным продуктом [4, с. 101].

Преимущества использования нативной рекламы заключаются в том, что данный вид рекламы не оказывает давления на потенциального потребителя, вследствие чего, решение о покупке принимает он сам. Ненавязчивая, но в то же время эффективная реклама может стать прорывом в области всеобщей информатизации и глобального развития интернет-маркетинга.

Нативная реклама ориентирована на определенные ценности для аудитории, от чего она имеет образовательную, информативную и медийную ценность. Эта реклама отличается от обычной, поэтому аудитория относится к ней положительно, что помогает рекламному объявлению избежать баннерной слепоты. Секрет нативной рекламы заключается в создании ассоциативного ряда, который может быть направлен как на общую, так и на определенную аудиторию. Данный ряд, как правило, состоит из различных отсылок к элементам поп-культуры, таких как музыка, кино, мемы и новости.

В сравнении с традиционными баннерами, после просмотра нативной рекламы у потребителя увеличивается желание совершить покупку в Интернете (как правило, на 18%). Исследования показали, что 52% потребителей намереваются совершить покупку после просмотра нативной рекламы и только 34% – после просмотра обычной. Большинство из тех, кто уже купил рекламируемый товар (71%), ответили, что стали идентифицировать себя с брендом после просмотра интересной и ненавязчивой рекламы [5, с. 166].

Если рассматривать нативную рекламу в общем комплексе интернет-рекламы, то отдельного вида нативного маркетинга, как такового, по нашему мнению, не существует: этот рекламный инструмент применяется в контекстной, таргетированной и прочей рекламе. Прежде всего, это наиболее грамотный способ подачи информации, а не отдельная разновидность интернет-рекламы.

Наиболее благоприятным фактором нативной рекламы является отсутствие теневого бана или баннерной слепоты в социальных сетях. Под блокировку попадают те объявления, которые могут содержать рекламные слоганы, объявления или ссылки на сторонние ресурсы.

Разберем как работает система просмотров публикаций и объявлений на примере социальной сети ВКонтакте: публикуемый контент в обязательном порядке проходит проверку специальным искусственным интеллектом – Немезидой. Данный алгоритм разработан для защиты оригинального контента от копирования внутри социальной

сети. Цель работы алгоритма заключается в том, чтобы авторские и уникальные материалы получали наибольший охват. Искусственный интеллект анализирует объявления, их релевантность и ключевые слова. Если алгоритмы Немезиды замечают, что пост или объявление само по себе уникально, то оно получает наибольший охват. В данном случае, уникальность контента определяется отсутствием аналогов по сети.

Разберем пример нативной рекламы на примере ТРЦ «Донецк Сити» на рис. 1.

Рис. 1. Пример нативной рекламы на примере рекламного поста торгово-развлекательного центра «Донецк Сити»

ТРЦ «Донецк Сити» является одной из первых организаций на территории ДНР, которая начала применять нативную рекламу на своих страницах в социальных сетях. Рекламное объявление на рис. 1 не содержит ссылок-переходов и не имеет точечного призыва к действию: потенциальный посетитель проецирует персонажей популярного сериала на себя, затем оценивает рекламу как положительную и самостоятельно приходит к выводу совершить аналогичное действие. Кроме этого, уникальный контент показывает эффективную работу алгоритма «Немезида» – неформальный рекламный пост набрал более 8000 просмотров, в то время, как среднее количество просмотров прочих объявлений варьируется от одной до двух тысяч.

Интересно упомянуть и тот факт, что помимо «Немезиды», ВКонтакте имеет другой искусственный интеллект, основанный на технологиях машинного обучения и нейронных сетей – «Прометей». Данный алгоритм направлен для поиска и поддержки интересных авторов: система постоянно находит создателей уникальных материалов и следит за их достижениями. «Прометей» помечает обладателей уникального контента: талантливые пользователи и интересные

сообщества получают специальную метку в виде изображения огня, а заодно – повышенные охваты. Однако алгоритмы искусственного интеллекта несовершенны, в связи с чем помеченный контент может транслироваться той аудитории, которая совершенно не заинтересована в нем.

Несмотря на несовершенство алгоритмов, мы можем сделать вывод о том, что нативная реклама является эффективным средством, которое использует современную поп-культуру в качестве привлечения к скрытому смыслу рекламного объявления. Неформальный подход к интернет-рекламе привлекает к себе наибольшее внимание: необычное объявление вызывает интерес у потенциального потребителя, который даже не задумывается о том, что уже попал в рекламную сеть. Подобный подход получил широкое применение в середине прошлого века и назывался продакт-плейсментом.

Продакт-плейсмент – это вид скрытой рекламы, предусматривающий собой включение продукта, услуги или торговой марки в любой форме аудиовизуальных коммерческих коммуникаций [6, с. 286]. Таким образом, рекламируемый продукт получает не только широкий охват: миллионы зрителей кино, сериалов и ситкомов стараются быть похожими на своих героев. В современном смысле такие понятия, как продакт-плейсмент и нативная реклама очень похожи по своему назначению: они оба являются частью поп-культуры, наиболее эффективны и не имеют давления на потенциального потребителя.

Как видим, преимущества применения нативной рекламы достаточно весомы. Однако, прежде чем начать использовать данный инструмент для продвижения собственного ресурса, необходимо ознакомиться с его проблемами и недостатками.

Рассмотрим основные причины сложности применения нативного маркетинга субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики:

одной из главных причин недостаточного развития нативной рекламы является отсутствие осведомленности о применении приемов данного комплекса маркетинга, как такого – данная реклама является актуальным феноменом, и далеко не все готовы рисковать имиджем компании в случае неудачи. Неготовность многих субъектов хозяйствования (в особенности, крупных) к сближению с аудиторией и неформальному диалогу приводит к отсутствию заинтересованности со стороны обычного потребителя из-за сложной подачи даже полезной для него информации. Решение этой проблемы полностью зависит от руководства компании, а именно, от её желания развиваться,

адаптироваться и совершенствоваться с учетом современных требований;

вторая причина заключается в актуальности применения приёмов нативного маркетинга. Реклама начинается с идеи, после чего проходит этап согласования и заканчивается запуском, однако её реализация требует достаточных затрат времени, в связи с чем она может быстро утратить свою актуальность. Именно поэтому интернет-маркетолог должен продумывать свою рекламную кампанию заранее, собирая нужную информацию не только о необходимом рекламном бюджете, но и о популярности того поп-явления, которое он отражает в своей рекламной кампании;

третьей проблемой является отсутствие четкого и прямого посыла рекламного объявления – несмотря на то, что его скрытый смысл помогает избежать блокировки искусственным интеллектом, существует риск отсутствия должного понимания данного объявления со стороны потенциальных покупателей. Решение проблемы заключается в грамотном составлении текста контент-менеджером и визуал-макета дизайнером соответственно.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы, все больше и больше субъектов хозяйствования ДНР применяют нативную рекламу в своих объявлениях. К примеру, элементы нативного маркетинга активно используются в социальных сетях ТРЦ «Донецк Сити», СЦР «Фунтура», Донецкого Пивоваренного Завода и т.д.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Интернет-технологии уверенно начинают занимать доминирующее место на рынке рекламных услуг ДНР. На данный момент огромную популярность приобретают интенсивы и курсы, направленные на изучение приёмов интернет-маркетинга, в состав которых входит нативная реклама и особенности её применения. К сожалению, в государственных образовательных учреждениях данная информация не имеет широкого распространения, несмотря на то, что данные знания имеют высокую цену на рынке труда.

В эпоху всеобщей цифровизации и информатизации общественных процессов практически всем субъектам хозяйствования необходимо адаптироваться и внедрять новые изменения, чтобы оставаться конкурентоспособным в условиях развивающейся цифровой экономики.

Нативная реклама является новым стремительным феноменом в сфере интернет-маркетинга. Отсутствие навязчивости и неформальный стиль делают рекламное объявление уникальным и достойным просмотра, однако постоянные изменения в информационных процессах приводят едва ли не к ежедневному «устареванию» информации, в связи

с чем каждому интернет-маркетологу необходимо следить за её актуальностью и релевантностью. Изучение и применение особенностей нативного маркетинга поможет привлечь дополнительное внимание потенциальных покупателей и повысить имидж субъекта хозяйствования не только на рынке ДНР, но и в интернет-сфере.

В качестве основных направлений дальнейшего развития нативного маркетинга можно выделить:

расширение влияния интернет-маркетинга в общей сфере маркетинговых коммуникаций;

изменение формата работы в социальных сетях;

применение нативной рекламы как одного из основных инструментов интернет-маркетинга;

установление доверительных взаимоотношений между субъектами хозяйствования и потребителями в сети.

Список использованных источников

1. Мелехова А.С. Нативная реклама как элемент digital-коммуникационной стратегии бренда / А.С. Мелехова / Вестник экономики, права и социологии - 2015 - № 3 - С. 242-245

2. ppc.world [Электронный ресурс]: Образовательный портал – Режим доступа: <https://ppc.world/news/reklamnyy-rynok-v-rossii-v-2021-godu-vyrastet-na-10-prognoz-magna-global/>

3. Adindex [Электронный ресурс]: Новости рекламы и маркетинга – Режим доступа: <https://adindex.ru/news/researches/2021/03/18/292058.phtml>.

4. Julia Ch. Яндекс.Дзен без иллюзий. Полное руководство – Ch. Julia, 2019 – 149 с

5. Таппасханова Е.О. Использование цифровых технологий в маркетинге / Е. О. Таппасханова, Р. А. Токмакова, А. Х. Атабиева и др. // Международный научно-исследовательский журнал - 2020 - № 10 (100) Часть 1. - С. 164-168

6. Ромат Е.В., Сендеров Д.В. Маркетинговые коммуникации: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – Е.В. Ромат, Д.В. Сендеров, СПб.: Питер, 2018 – 496 с.

7. Лизогуб Р.П. Проблемы развития интернет-маркетинга в Донецкой Народной Республике /Лизогуб Р.П.// IV международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем». (г. Донецк, 17 ноября 2020 г.). Секция 2:

Маркетинг и логистика: новые возможности. / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – с.133-136

8. Лунина В.Ю. Роль маркетинговых интернет-коммуникаций в деятельности образовательных организаций /В.Ю.Лунина// Современные тенденции развития маркетинга и логистики: проблемы и решения: материалы междунар. науч.- практ. конф. Донецк, 16 ноября 2016 г., ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк, 2016. – С.85-87.

УДК 331.1
DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

ГОНЧАРОВ В. Н.

д-р экономических наук, профессор

КРИВУЛЯ О. А.

ассистент

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»

Луганск, ЛНР

В статье раскрыта сущность понятия «человеческого капитала», пути его воспроизводства. Раскрыто понятие человеческого капитала, и из чего он состоит. Выявлены проблемы формирования и реализации человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, потенциал.

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF HUMAN CAPITAL AND THE CHALLENGES OF ITS FORMATION

GONCHAROV V. N.

doctor of economics, professor

KRIVULYA O. A.

assistant

SEE HE «Luhansk National Agricultural University», Luhansk, LPR

The article reveals the essence of the concept of "human capital", the way of its reproduction. The concept of human capital is revealed, and what it consists of. Problems of the formation and implementation of human capital have been revealed.

Keywords: human capital, investment, potential.